

КИЧИК БИЗНЕСДА ИННОВАЦИОН АУТСОРСИНГДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Тожибаев О.О.

Наманган Давлат Техника Университети докторанти

ORCID: 0009-0002-7686-3032

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287175>

Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес субъектларининг инновацион аутсорсингдан самарали фойдаланиш жараёнлари таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан Ўзбекистон, МДХ давлатлари ва жаҳон амалиёти инновацион аутсорсингдан фойдаланиш асосида эришилган самара юзасидан таққослаш натижалари келтирилган. Муаллиф давлат қўллаб-қувватлаш чоралари, рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва инновацион маданиятни шакллантириш орқали аутсорсингдан самарали фойдаланиш мумкинлиги ҳақида хулосалар берган.

Калим сўзлар: кичик бизнес, рақамли иқтисодиёт, инновацион аутсорсинг, молиявий ресурслар, технологик инфратузилма, рақобат муҳити, рақамли саводхонлик

Abstract. The article analyzes the processes of effective use of innovative outsourcing by small business entities in the context of the digital economy. The author presents comparative results based on the efficiency achieved through the use of innovative outsourcing in Uzbekistan, CIS countries, and global practice. The study concludes that effective utilization of outsourcing can be ensured through government support measures, the development of digital infrastructure, and the formation of an innovation culture.

Keywords: small business, digital economy, innovative outsourcing, financial resources, technological infrastructure, competitive environment, digital literacy.

Ўзбекистонда кичик бизнеснинг замонавий ривожланиши инновацион аутсорсинг босқичма-босқич самарадорликни ошириш ва харажатларни камайтиришнинг асосий воситаларидан бирига айланиб бораётганини кўрсатади. Бу жараён ахборот технологиялари соҳасида энг фаол бўлиб, бу ерда ҳукумат ташаббуслари ва IT Park каби ихтисослаштирилган тузилмаларни яратиш туфайли стартаплар, фрилансерлар ва аутсорсинг хизматларини кўрсатувчи компаниялар учун қулай экотизим шаклланмоқда.

Шу ўринда жаҳон, Европа иттифоқи, МДХ давлатлари ва Ўзбекистондаги кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан самарали фойдаланиш масаласига кенроқ тўхталиб ўтиш тадқиқотнинг нақадар долзарб эканлигига ишончли асос яратади ва инновацион аутсорсингдан самарали фойдаланиш истиқболларини ва тўғри йўналишни аниқлашга ёрдам беради. Юқорида эътироф этилган ҳудудлар кесимидаги вазиятни реал кейслар ва мисоллар кўриниша кўриб чиқсак:

Жаҳонда кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш:

Deloitte ва PwC маълумотларига кўра, дунёдаги кичик ва ўрта корхоналарнинг (КЎБ) қарийб 70 фоизи аутсорсингнинг камида битта шаклидан фойдаланади - бухгалтерия ҳисобидан IT гача. Асосий йўналишлари булутли хизматлар (SaaS), маркетинг (SEO, SMM), киберхавфсизлик ва аутсорсинг қўнғироқ марказлари орқали мижозларга хизмат кўрсатишдан иборат. Масалан, АҚШдаги кичик компаниялар

QuickBooks (бухгалтерия), Upwork/Fiverr (фрилансер аутсорсинг), AWS/Azure (булут хизматлари) дан фаол фойдаланадилар. Осиёда (Ҳиндистон, Филиппин, Вьетнам) кичик компаниялар аутсорсинг провайдерлари сифатида оммавий равишда жалб қилинмоқда — кўнғироқ марказларининг бутун кластерлари ва IT ишланмалари яратилмоқда, бу эса миллиардлаб долларлик экспорт олиб келади.

Европада кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш:

Европа Иттифоқида кичик бизнеснинг 60% га яқини рақамли аутсорсинг ечимларидан фойдаланади. Германия ва Польша IT-аутсорсинг соҳасида етакчи ҳисобланади: кичик компаниялар бухгалтерия ҳисоби, кадрлар ва электрон тижоратни автоматлаштириш учун ташқи провайдерларга мурожаат қилишади. Эстонияда (рақамли давлат) кичик корхоналар электрон резидентликдан фаол фойдаланадилар, бу уларга юридик ва бухгалтерия хизматларини рақамли равишда аутсорсинг қилиш имконини беради. COVID-19 инқирози даврида Европа кичик фирмалари аутсорсингдаги улушини кескин оширди - масалан, 2021 йилда EU даги аутсорсинг бозори кичик бизнес субъектлари ҳисобига 12 фоизга ўсди.

МДХ да кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш:

Россияда кичик корхоналар инновацион аутсорсингдан асосан бухгалтерия ҳисоби (онлайн бухгалтерия "Моэ Дело", "Kontur.Elba"), HR ва маркетинг соҳаларида фойдаланадилар. Қозоғистон ва Беларусда Европа ва АҚШга хизматлар экспорт қилишга йўналтирилган IT-аутсорсинг компаниялари фаол ривожланмоқда. Арманистонда кичик IT-компаниялар махсус технопаркларнинг резидентларига айланди, бу ерда аутсорсинг нафақат оптималлаштириш воситаси, балки экспорт ҳайдовчисига ҳам айланди.

Ўзбекистонда кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш:

Ўзбекистонда кичик корхоналар эндигина, Бухгалтерия ҳисоби аутсорсинги (ихтисослашган фирмалар ва хизматлар орқали), Маркетинг аутсорсинги (SMM, SEO), IT-аутсорсинг (веб-сайтларни ишлаб чиқиш, мобил иловалар, серверларга техник хизмат кўрсатиш) каби инновацион аутсорсингдан тизимли равишда фойдалана бошладилар.

Инновацион аутсорсингни биринчилардан бўлиб таклиф этаётган ва бу йўналишнинг асосий драйвери бу IT Park бўлиб, у бугунги кунда IT хизматлар соҳасидаги 2300 дан ортиқ резидентларга эга, уларнинг баъзилари кичик бизнес учун аутсорсинг хизматларини тақдим этади. 2023-йилда IT-хизматлар экспорти 344 миллион долларгача ўсди ва ўсишда давом этмоқда (it-park.uz). Кичик бизнеснинг халқаро аутсорсинг тармоқларига интеграциялашувининг илк намуналари пайдо бўлмоқда, масалан, Ўзбекистон Кичик бизнес корхоналари IT-Парк орқали АҚШ, Европа ва Яқин Шарқдаги мижозлар билан ишлайди.

Кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш улуши (2024 й.)

1-Диаграмма. Кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш улуши (2024 йил, худудлар кесимида). Манба: Deloitte маълумотлари, Европа ИА ассоциацияси ҳисоботлари ва муаллиф таҳлили асосида.

Изоҳ: Ушбу диаграммада 2024 йил ҳолатида кичик ва ўрта бизнес (SME) томонидан инновацион аутсорсингдан фойдаланиш даражаси кўрсатилган. Жаҳонда SMEларнинг тахминан 70% аутсорсингдан фойдаланган бўлса, Европада бу кўрсаткич 60% ни ташкил этди. МДХ давлатларида улуш 40% атрофида, Ўзбекистонда эса 20% га яқин. Бу рақамлар миллий бозорнинг ҳали катта салоҳиятга эга эканлигини кўрсатади.

Кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш динамикаси (2020–2025 йй.)

2-Диаграмма. Кичик бизнесда инновацион аутсорсингдан фойдаланиш динамикаси (2020–2025 йиллар) Манба: Deloitte, PwC, Европа ИА Ассоциацияси ва муаллиф ҳисоб-китоблари.

Изоҳ: 2020–2025 йилларда SMEларда инновацион аутсорсингдан фойдаланишда барқарор ўсиш кузатилмоқда. Жаҳонда улуш 60% дан 72% гача, Европада 50% дан 62% гача ошиши кутилмоқда. МДХда бу кўрсаткич 25% дан 45% гача кўтарилмоқда.

Ўзбекистонда эса сўнги йилларда ўсиш суръати юқори бўлиб, 2020 йилда 10% дан 2025 йилда 28% гача ошиши прогноз қилинган. Бу миллий бозорнинг жаҳон тенденцияларига мос равишда ривожланаётганидан далолат беради.

Шу ўринда юқорида келитирилган маълумотларни тизимлаштириш ва уларни солиштириш имконини бера оладиган қуйида солиштирма жадвал билан танишсак, бу жадвал инновацион аутсорсингдан фойдаланишни ҳудудлар кесимидаги ҳолатини, инновацион аутсорсинг характери, инновацион аутсорсингдан фойдаланишни асосий йўналишлари ва амалий кейсларни ўз ичига олган:

Ҳудуд	ИА дан фойдаланиш хусусиятлари	Асосий йўналишлар	Амалий кейслар
Жаҳон	70% дан ортиқ кичик ва ўрта бизнес (SME) аутсорсингдан фойдаланади (Deloitte маълумоти). Осиёда кичик фирмалар нафақат истеъмолчи, балки хизмат кўрсатувчи ҳам ҳисобланади.	IT, бухгалтерия, маркетинг, колл-марказлар, SaaS.	<ul style="list-style-type: none"> • QuickBooks (АҚШ) – 5 млн дан ортиқ SME бухгалтерия ҳисобини онлайн юритади. • Upwork (АҚШ) – кичик бизнеслар дизайн ва IT хизматларини оммавий равишда аутсорс қилади. • Infosys (Ҳиндистон) – ҳатто микро-корхоналар билан ҳам ҳамкорлик қилади. • TaskUs (Филиппин) – SME мижозлар хизматини аутсорс орқали ташкил этади.
Европа	Тахминан 60% SME рақамли аутсорсингдан фойдаланади. COVID-19 бу жараёни жадаллаштирди.	Бухгалтерия, HR, SaaS, электрон савдо.	<ul style="list-style-type: none"> • Эстония — e-Residency: Xolo стартапи бухгалтерия ва солиқ ҳисоботини тўлиқ онлайн аутсорс орқали юритади. • Symfonia (Польша) – бухгалтерияни оммавий аутсорс қилиш хизмати. • T-Systems (Германия) – SME учун IT-аутсорсинг.
МДХ	Нотекис ривожланиш, лекин экспорт ўсиб бормоқда.	Бухгалтерия, HR, IT, финтех.	<ul style="list-style-type: none"> • Контур.Эльба (Россия) – SME учун онлайн бухгалтерия хизмати. • Chocofamily (Қозоғистон) – IT ва маркетинг хизматларини локал SMEларга аутсорс қилади. • PicsArt (Арманистон) – глобал платформа, аутсорс орқали IT жамоалар ёрдамида ривожланган. • ЕРАМ (Беларусь) – аутсорс асосида дастурий таъминот ишлаб чиқариш ва экспорт.

Ўзбекистон	Системали амалиёт ҳали шаклланиш жараёнида. Асосий ролда — IT Park .	Бухгалтерия ва маркетинг аутсорсинги, IT (сайтлар, иловалар).	<ul style="list-style-type: none"> • IT Park – 2 300 дан ортиқ резидент, экспорт ҳажми \$344 млн. • Local2Global – <i>ALMIR STATISTICS</i> стартапи қўллаб-қувватланиб, ташқи бозорга чиққан. • Softclub.uz – SME учун бухгалтерия ва ERP аутсорс хизмати.
-------------------	---	---	--

1-жадвал. Инновацион аутсорсингдан фойдаланиш таҳлили

Демак Глобал миқёсда кичик бизнес оптималлаштириш стратегияси сифатида инновацион аутсорсингдан фаол фойдаланади. Европада у рақамли экотизимга (e-Residency, SaaS) интеграциялашган. МДХда у IT-кластерлар ва онлайн хизматлар орқали ривожланмоқда. Ўзбекистонда бу жараён эндигина кучайиб бормоқда, IT-Парк эса ўсишнинг асосий нуқтасига айланмоқда.

IT Park фаолиятни тўғри ва самарали шакллантириш, ташкил қилиш ва барқарор фаолиятини турли усуллар билан таъминлаш мақсадида Ўзбекистон ҳукумати томонидан 2017-2024 йиллар оралиғида турли қарор ва фармонлар чиқарилди қуйида уларнинг асосийлари тўхталиб ўтамыз.

1. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 30.06.2017 йилдаги ПФ-5099-сонли** “Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида IT соҳасидаги фаол давлат сиёсатини бошлаган асосий ҳужжат. Унда рақамли технологияларнинг иқтисодий ўсиш учун устувор аҳамияти белгиланди.

У нимани кафолатлайди: IT соҳасига сармоя киритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, IT -компаниялар учун солиқ ва божхона имтиёзлари, таълим соҳасидаги ташаббусларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.

IT Park ривожига нима беради: айнан мана шу фармон технопаркни шакллантиришнинг мафкуравий асосига айланди. Унда IT -Парк каби ихтисослаштирилган зоналарни яратиш зарурлиги таъкидланди ва IT -саноатни институционализация қилиш жараёни бошланди.

2. **Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, 15.07.2019 йилдаги 589-сонли** “Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори IT Park учун таъсис ҳужжати сифатида қраш мумкин.

У нимани кафолатлайди: боғнинг ҳуқуқий ҳолати, мақсадлари ва иш йўналишларини белгилайди; резидентлар учун имтиёзлар (солиқ, божхона) белгилайди, компанияларни танлаш механизмини белгилайди.

IT Park ривожига нима беради: IT Park фаолиятини стартапларни қўллаб-қувватлаш, IT хизматлари ва таълим лойиҳаларини экспорт қилиш бўйича ягона марказ сифатида қонунийлаштиради ва институционализация қилади.

3. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 26.02.2024 йилдаги ПҚ-87-сонли** “Мамлакатимизда рақамлаштириш соҳасидаги хизматлар экспортини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори IT хизматлари экспортини оширишга қаратилган замонавий стратегик ҳужжат.

У нимани кафолатлайди: экспортчиларни молиявий қўллаб-қувватлаш воситаларини кенгайтириш (субсидиялар, харажатларни қоплаш), хорижий ҳамкорлар билан ҳамкорликни рағбатлантириш, маркетингни қўллаб-қувватлаш ва халқаро кўргазмаларда иштирок этиш.

IT Parkга нима беради: Local2Global ва Zero Risk каби дастурлар учун янги туртки; экспорт маркази ва Ўзбекистон IT хизматларини жаҳон бозорида илгари суришнинг асосий институти сифатидаги ролини мустаҳкамлайди.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 22.08.2022 йилдаги ПҚ-357-сонли “2022-2023 йилларда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ўрта муддатли рақамлаштириш йўл харитаси.

У нимани кафолатлайди: алоқа инфратузилмасини ривожлантириш, интернет тезлиги ва мавжудлигини ошириш, 5G ни жорий этиш, маълумотлар марказларини модернизация қилиш.

IT Parkга нима беради: IT Park резидентлари фаолияти учун моддий-техник базани таъминлайди, юқори сифатли Интернетга кириш ва булутли ечимлар учун шароит яратади, бу эса экспорт хизматларининг рақобатбардошлигини бевосита оширади.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, 04.09.2023 йилдаги 447-сонли “Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги хизматлар турлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида” ги Қарори давлат даражасида тан олинган АТ хизматлари турларини расмийлаштирадиган ва таснифлайдиган норматив-ҳуқуқий ҳужжат.

У нимани кафолатлайди: солиқ ва маъмурий имтиёзларни олиши мумкин бўлган АТ хизматларининг ягона давлат рўйхати (дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, SaaS, BPO, аутсорсинг, киберхавфсизлик ва бошқалар).

IT Park га нимани тақдим этади: резидентларни қўллаб-қувватлаш учун ҳуқуқий асос; тасдиқланган рўйхат бўйича хизматлар кўрсатувчи резидентлар IT-Парк имтиёзлари ва қўллаб-қувватлаш механизмларидан автоматик равишда фойдаланишлари мумкин.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, 15.04.2022 йилдаги 191-сонли “Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида «IT-visa» жорий этилганлиги ҳамда алоқа объектлари давлат кадастрини юритиш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қарори IT бозорини либераллаштириш ва хорижий мутахассисларни жалб қилишнинг ҳуқуқий воситаси.

Бу нимани кафолатлайди: “IT-Visa”нинг жорий этилиши – хорижий IT-мутахассислар ва инвесторлар учун 3 йилгача муддатга узайтириш имконияти билан махсус виза. Хорижий мутахассисларнинг кириши, ишлаши ва резиденциясини соддалаштиради.

IT Park га нима беради: IT Parkга хорижий ходимлар ва инвесторларни жалб қилишни осонлаштиради, уни халқаро марказга айлантиради, глобал экспертлар ҳисобига резидентларнинг кадрлар салоҳиятини яхшилайди.

Юқорида эътироф этилган ушбу қонун ҳужжатлари умумий ҳолатда IT-паркни ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари ва кафолатларини яратади (2017–2019-йиллар актлари), экспорт ва рақамлаштириш стратегиясини ишлаб чиқади (2022–2024-йиллар), юридик ва кадрлар воситаларини тақдим этадилар (хизматлар рўйхати, IT-Visa).

Шундай қилиб, IT Park институционал асосга, солиқ ва ташкилий имтиёзларга, халқаро имкониятларга ва кадрлар салоҳиятига эга бўлди, бу эса уни Ўзбекистонда инновацион аутсорсингнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айлантиради.

Ишларнинг ҳақиқий ҳолати шундан иборатки, кичик бизнес субъектларининг салмоқли қисми аллақачон юқори малака ёки технологик базани талаб қиладиган муаммоларни ҳал қилиш учун ташқи провайдерларга мурожаат қилмоқда. Аввало, биз бухгалтерия ҳисоби ва юридик аутсорсинг, IT қўллаб-қувватлаш, Интернет-маркетинг ва рақамли алоқа ҳақида бормоқда. Шу билан бирга, салоҳият ҳали тугамаган: кўпгина кичик корхоналар ҳали ҳам ўз ресурсларига эътибор қаратган, улар ҳар доим ҳам зарур самарадорликка эга эмас. Шу нуқтаи назардан, IT Park кичик бизнес учун замонавий рақамли эчимлар, ўқитиш, акселерация дастурлари ва хорижий мижозларга киришни таъминловчи бўғин вазифасини бажаради.

Ушбу трансформация IT -компанияларни юқорида эътироф этилган қўллаб-қувватлаш давлат экотизими IT Park фаолиятига асосланади. 2023 йил охирига келиб IT Park 1652 нафар резидентга эга бўлиб, улардан 426 нафари хорижий капитални жалб қилган ва 890 та компания хизмат кўрсатган. Йил давомида резидентларнинг умумий даромади 1 миллиард доллардан (12,5 триллион сўм) ошди, бу IT Parkнинг ўтган йилига нисбатан деярли икки баравар кўп. Шу билан бирга, экспорт сезиларли даражада ўсди: IT -Парк экспорти 2023-йилда 344 миллион долларни ташкил этди (2022-йилга нисбатан 2,4 баробар кўп).

Бундан ташқари, 2024 йилнинг 3 чораги якунига кўра резидентлар сони 2384 кишига кўпайди, улардан 936 та компания хизматлар экспортини бошлади, бу 2023 йилга нисбатан 170 фоизга кўп. Экспорт географик жиҳатдан кенгаймоқда – ҳозирда 78 та давлатни қамраб олган ва IT Park ходимлари сони 36,3 минг кишига етди, бу 2012 йилнинг 2012 чорагида 2023 йил охирида; Шу билан бирга, ҳудудий бандлик 4,5 минг кишига кўпайди - 8,2 минг киши.

Шунингдек ҳозирги кунга келиб IT Park га резидент бўлиш, унинг структураси бевосита аолоқа киришни енгиллаштириш мақсадади Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб 14 филиал ўз фаолиятини олиб бормоқда. Ҳар бир филиали резидентлар учун нафақат виртуал офис балки, хавфсизлик масаласи юқори даражада ташкил қилинган, узлуксиз алоқа, қулай транспорт ечимларини ўз ичига олган жамоалар замонавий офислар ва ҳудудларни таклиф этади.

Ушбу рақамлар IT Park энди шунчаки технологик ташаббус эмас, балки кичик бизнесда рақамлаштириш ва аутсорсингнинг ҳақиқий драйвери эканлигини кўрсатади.

Мавжуд вазият ва халқаро тажриба таҳлили шуни кўрсатадики, бугунги кунда инновацион аутсорсинг кичик бизнес учун нафақат ёрдамчи восита, балки уларнинг барқарорлиги ва рақобатбардошлигининг стратегик омили ҳисобланади. Глобал миқёсда бу амалиёт одатий ҳолга айланди: кичик бизнеснинг учдан икки қисмидан кўпроғи бухгалтерия ҳисоби, ИТ-ни ривожлантириш, маркетинг ва мижозларни қўллаб-қувватлаш бўйича ташқи хизматлардан фаол фойдаланади. Ушбу ёндашув кичик компанияларга асосий бизнесига эътибор қаратиш, харажатларни камайтириш ва хавфларни камайтириш имконини беради.

Европада кичик бизнеснинг рақамли трансформацияси давлат платформалари ва хизматлари билан чамбарчас боғлиқ (Эстонияда электрон резидентлик, Германия ва Полшада SaaS ечимлари). Бу рақамли инфратузилма ва тартибга солувчи ёрдамга таянмасдан аутсорсингни самарали амалга ошириш мумкин эмаслигини кўрсатади. МДХ

мамлакатларида аутсорсинг аралаш форматда ривожланмоқда: бир томондан, онлайн бухгалтерия ва HR хизматларидан кенг фойдаланилмоқда, иккинчи томондан, кичик компанияларни хорижий мижозлар учун ечим провайдерларига айлантирадиган ИТ-хизматлари экспортига эътибор кучаймоқда.

Ўзбекистонда инновацион аутсорсинг ҳали бошланғич босқичида, бироқ сўнгги йиллар динамикаси барқарор ўсишни кўрсатди. Асосий ҳайдовчи кичик ИТ-компаниялар ва стартапларни жалб қилиш марказига айланган IT Parkга айланди. Махсус қўллаб-қувватлаш дастурларининг (“Zero Risk”, “Local2Global”) жорий этилиши кичик бизнесга халқаро бозорга чиқиш учун реал имкониятлар яратади, солиқ ва ташкилий имтиёзлар эса ички хизматлар бозорининг ривожланишини рағбатлантиради. Шу билан бирга, муаммолар ҳамон сақланиб қолмоқда: минтақавий интеграциянинг паст даражаси, кадрлар тайёрлашнинг етарли эмаслиги ва айрим ҳудудларда рақамли воситаларнинг чекланганлиги.

IT Parkнинг ривожланишни ўз-ўзидан инновацион аутсорсинг хизматларинидан фойдаланишнинг қуйидаги истиқболларини яратади:

- халқаро мижозларга хизмат кўрсатувчи Марказий Осиёдаги минтақавий аутсорсинг марказига айлантириш;
- Тошкент шаҳридан ташқарида кичик бизнес субъектларини кўпроқ жалб этиш мақсадида ҳудудий филиаллар тармоғини кенгайтириш;
- янги платформа ечимларини ишга тушириш (ИТ хизматлари учун онлайн бозор, SME учун булутли хизматлар);
- глобал технологик компаниялар (Microsoft, Google, Амазон) билан Ўзбекистонлик кичик ва ўрта корхоналарни халқаро аутсорсинг занжирларига интеграция қилиш бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш;
- таълим ва кадрлар ташаббусларини ривожлантириш: ИТ мактаб дастурлари ва SaaS, Big Data, сунъий интеллект бўйича курслар орқали кадрлар захирасини шакллантириш.

Шу ўринда IT Parkнинг 2030 йилгача бўлган прогнози.

3-Диаграмма. IT Park ривожланиш прогнози 2030 йилгача

Ушбу расмдан кўриниб турибдики, IT Park ривожланишига оид прогнозлар ижобий тенденцияни намоён этмоқда. Хусусан, ИТ-хизматлар экспорти 2020 йилда \$100 млн дан

2030 йилга келиб \$1,8 млрд га етказилиши кутилмоқда. Резидентлар сони 2020 йилдаги 500 та компаниядан 2030 йилда 5 минггача ошиши мумкин. Шу билан бирга, бандлик кўрсаткичи 10 минг кишидан 100 минг кишигача ўсиши прогноз қилинган. Бу кўрсаткичлар IT Park'нинг нафақат миллий, балки минтақавий миқёсда ҳам аутсорсинг марказига айланиш имконияти катта эканлигини тасдиқлайди. Мутахассисларнинг фикрича, агар ҳозирги ўсиш суръатлари сақланиб қолса:

- IT Park резидентларининг ИТ хизматлари экспорти 2030 йилга бориб 1,5-2 миллиард АҚШ долларида ошиши мумкин;
- резидентлар сони 5000 та компанияга етиши мумкин, уларнинг камида ярми экспорт учун ишлайди;
- иш билан таъминланган мутахассислар сони вилоят марказларини ҳисобга олган ҳолда 100 минг кишига етказилади;

Юқоридагилар натижаси сифатида Ўзбекистон Марказий Осиё ва Шарқий Европада ИТ-аутсорсинг экспорти бўйича энг жадал ривожланаётган мамлакатлар ўнталигига кириши мумкин.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда инновацион аутсорсингни янада ривожлантириш истиқболлари бевосита рақамли хизматлар ва платформа ечимлари турларини кенгайтириш билан боғлиқ. Янги технологияларни - булутли хизматлар, сунъий интеллект, Big Data, SaaS ни тизимли жорий қилмасдан туриб, аутсорсинг экотизимида кичик бизнеснинг юқори сифатли ўсиши ва салоҳиятини тўлиқ очиб беришни таъминлаш мумкин бўлмайди. Рақамли платформалар ва технологиялардан фойдаланиш масалалари, шунингдек уларни кичик бизнес амалиётига жорий этиш бўйича таклифлар шакллантирилмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Coase, R. The Nature of the Firm // *Economica*. – 1937. – № 4. – С. 386–405.
2. Williamson, O. The Economic Institutions of Capitalism. – New York: Free Press, 1985. – 450 p.
3. Quinn, J. B., Hilmer, F. Strategic Outsourcing // *Sloan Management Review*. – 1994. – Vol. 35(4). – P. 43–55.
4. Lacity, M., Willcocks, L. Information Systems Outsourcing: Theory and Practice. – Wiley, 2001. – 360 p.
5. OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 250 p.
6. OECD. The Digital Transformation of SMEs. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 180 p.
7. World Bank. Enterprise Surveys – Uzbekistan Country Profile 2022. – Washington, DC: World Bank Group, 2022.
8. UNCTAD. Digital Economy Report 2024: Value Creation and Capture. – Geneva: UNCTAD, 2024.
9. Deloitte. Global Outsourcing Survey 2022. – London: Deloitte Insights, 2022. – 45 p.
10. IT Park Uzbekistan. Annual Report 2023: IT Services Export. – Tashkent: IT Park, 2024. – 80 p.
11. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5099 от 30.06.2017 «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий».
12. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3832 от 03.07.2018 «О создании Технопарка программных продуктов и ИТ-услуг (IT Park)».